

Zdehumanizowany obiekt czy niegodziwiec? – rozważania nad relacją człowieczeństwa i potępienia moralnego

Maciej Ignatowski

Uniwersytet Jagielloński

ORCID: 0009-0004-7448-0809

Dehumanized object or villain? – analysis of the relationship between humanity and moral condemnation

The article discusses the ambiguity of relationship between dehumanization and moral condemnation, which often seem to accompany each other nowadays. It begins by presenting main theoretical concepts of dehumanization in the field of social psychology. Starting with the classic works from the second half of the 20th century, which largely initiated understanding of this phenomenon as a mechanism leading to intergroup aggression, consecutively more contemporary and empirically directed research perspectives are analyzed. In particular, works of Leyens (2001) and Haslam (2006) seem to be important, as they are still very influential research paradigms and points of reference for the discussion on the phenomenon of dehumanization.

The second part of the article presents selected critical arguments that have been put forward against the previously presented theories. According to the authors referred to in the text, dehumanization was often incorrectly postulated as a mechanism explaining occurrence of certain forms of intergroup violence,

Maciej Ignatowski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał licencjat z kognitywistyki i ukończył studia magisterskie z psychologii; napisał pracę magisterską na temat zdehumanizacji w kontekście relacji polsko-rosyjskich; jego zainteresowania skupiają się na obszarze psychologii społecznej, a w szczególności gwałtownie współcześnie postępujących procesach polaryzacji społecznej; w tym kontekście próbuję w zakresie swojej działalności badawczej umiejscowić takie zagadnienia, jak zdehumanizacja, przemoc oparta na przesłankach moralnych czy depolityzacja przeciwników politycznych.

maciej.ignatowski@alumni.uj.edu.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

which, in their opinion, however, can be better understood by referring to other theoretical concepts. These researchers also emphasize the incompleteness and paradoxical nature of manifestations of dehumanization – in their opinion, “dehumanizing” language and behavior should be rather thought of as motivated by awareness of humanity the victims. For example, dehumanizing language may be understood not as an expression of a literal belief in the animal nature of an enemy, but as a form of humiliation or expression of one's dominance. The essence of such a form of sadism would therefore be the awareness of the users of this language that its objects are in fact human beings. From perspective of the subject matter of this article, the facts of “incompleteness” and ambivalence of the phenomenon of dehumanization seem to be of key importance.

The second part of the work discusses basic characteristic of the so-called moral emotions. In particular, two moral emotions were analyzed: moral anger and moral disgust, which, especially the latter, may turn out to be useful at proposing solution to the dilemmas presented in the first half of the work. As the research cited in the paper shows, moral disgust may be characterized as an exceptionally “irrational” emotion, i.e. one that occurs independently of convictions of guilt of its object or its immoral intentions.

With reference to the presented characteristics of the emotion of moral disgust and the ambivalence of the phenomenon of dehumanization, the last part of the work presents potential solutions to the dilemma between dehumanization and moral condemnation.

Keywords: dehumanization, humanity, intergroup conflict, moral emotions, moral violence

Wprowadzenie

Paul Bloom powątpiewając nieco w metodologię badań nad dehumanizacją zasugerował, iż porównania do małpy, których obiektem była Hilary Clinton są nie tyle przejawem zjawiska odczłowieczania, ile po prostu tego, iż uważana jest ona za „bardzo złego człowieka” (Bloom 2018). Czy jednak jedno wyklucza się z drugim? Czy tylko istoty ludzkie można uplasować w kategorii moralności, podczas gdy zjawiska pogodowe, rośliny, roboty i zwierzęta jawią się w naszych oczach raczej jako szkodliwe bądź niebezpieczne niżeli niemoralne? Czy człowiek stanowi warunek konieczny zaistnienia zła (Tischner 1990: 155)?

Pytanie to, choć w pewnym sensie filozoficzne, należy odnieść przede wszystkim do powszechnie przyjmowanych poglądów i funkcjonowania ludzkich aparatów psychicznych. To analiza potocznych ludzkich przekonań może pomóc rozwiązać liczne dylematy teoretyczne dotyczące współczesnych problemów społecznych. Wydaje się jednak, iż rozważając związki moralności i człowieczeństwa odpowiedź wydaje sama się narzucać.

Z jednej strony podziały społeczne przenika wymiar moralny – jesteśmy w coraz większym stopniu przekonani co do niemoralności wyborców przeciwnych partii politycznych i obcych nam ideologicznie ugrupowań. „Skorumpowany”, „knujący”, „nikczemny” – te epitety w coraz większym stopniu zdają się być kierowane nie tylko wobec znajdujących się na czele obu stron elit, ale też w kierunku przeciętnych obywateli. Brak im nie tylko mądrości – ale też dobrej woli (Levitsky & Ziblatt 2019: 149). Z drugiej jednak strony badania (Kteily & Landry 2022) wskazują na drastyczne rozpowszechnienie się języka dehumanizacji: przeciwnicy przyrównywani są do świń u koryta, szczurów bądź zarazy. Metaforyka właściwa masowym zbrodniom i ludobójstwom rozprzestrzenia się w newralgicznym obszarze polityki. Być może zatem wbrew intuicji, iż zło właściwe jest tylko człowiekowi, w świecie rzeczywistym dehumanizacja bezproblemowo współlistnieje z potępieniem moralnym.

Rozwikłanie sporu pomiędzy dehumanizacją¹ a przypisywaną niegodziwością – a więc bycie w oczach oponentów zarówno zwierzęciem, jak i podłym nikkczemnikiem – można by uznać za wyważanie otwartych drzwi. Nie od dziś wszak wiadomo, iż jako gatunek jesteśmy na tyle „plastyczni” poznawczo, iż trudno określić nasze zdolności poznawcze jako racjonalne czy nawet spójne. Może być tak, iż widząc nielubianą przez nas osobę w telewizji odbieramy ją jako niewiarygodnie podłego człowieka – innym razem zaś, gdy bierzemy do ręki kamień, by wymierzyć nim w pogardzanych przez nas demonstrantów, mamy ich raczej za pozbawione zdolności odczuwania bądź roznoszące brud zwierzęta. Choć byłaby to odpowiedź w dużym stopniu prawdopodobna, niniejszy artykuł stanowić będzie próbę odnalezienia wśród tych sprzeczności pewnych potencjalnych regularności.

W poszukiwaniu potencjalnych związków pomiędzy dehumanizacją a moralnością lub jej brakiem warto odnieść się do współcześnie prowadzonej i wciąż żywej dyskusji na temat statusu i adekwatności pojęcia dehumanizacji. W pierwszej części najpierw zostaną przedstawione najważniejsze koncepcje dehumanizacji, a następnie argumenty wysuwane w ramach tej debaty. Druga część pracy dotyczyć będzie tzw. emocji moralnych, w szczególności gniewu i wstrętu, kluczowych zarazem dla zrozumienia współczesnej polaryzacji społecznej, jak i w kontekście debaty nad znaczeniem dehumanizacji. Wydaje się, iż rozważania te mogą przyczynić się do częściowego przynajmniej rozwiązania dylematu pomiędzy dehumanizacją a moralnością.

Oblicza dehumanizacji²

Pierwsze koncepcje pochodzące od dwudziestowiecznych autorów takich jak Albert Bandura (1996), Susan Opatow (1990), Daniel Bar Tal (1989) i Ervin Staub (1989) kładły nacisk na związek dehumanizacji z aktami okrucieństwa. Namysł nad zachodzącymi na świecie zbrodniami na masową skalę, w tym zwłaszcza doświadczeniami z czasów drugiej wojny światowej, prowadził wielu badaczy do wysunięcia hipotezy, iż tak nieludzkie czyny wymagały od – uważających się przecież za dobrych ludzi – sprawców, wyłączenia z kategorii istot ludzkich ich ofiar. W jaki inny bowiem sposób byłoby bowiem w stanie utrzymać przekonanie co do słuszności swoich czynów – tak rażąco sprzeczne

¹ Należy zaznaczyć, iż omawiana w tym artykule dehumanizacja odpowiada w znacznej mierze koncepcjom „atrybucyjnym” związanym z przypisywaniem cech, emocji bądź intencji (Haslam 2006; Leyens 2001; Waytz, Gray, Epley & Wegner 2010). Odmienne koncepcje, np. Smith (2020), nie zostały, z racji braku miejsca, przedyskutowane.

² Ten oraz dwa następne podrozdziały niniejszej pracy składają się w części z fragmentów napisanej przez autora niepublikowanej dotąd pracy magisterskiej.

z podstawowymi wartościami moralnymi? W tym kontekście Bandura (1999) wymieniał dehumanizację jako jeden z mechanizmów umożliwiających tzw. „dezaktywację moralną” (ang. *moral disengagement*), a więc wyłączenie zinternalizowanych standardów moralnych, które w przeciwnym razie przytłoczyłyby sprawcę wywołanymi wyrzutami sumienia bądź też od samej zbrodni odwiodły. Dehumanizacja, obok m.in. rozproszenia odpowiedzialności czy też eufemistycznego przeformułowania, miała umożliwiać czynienie zła innym ludziom przy jednoczesnym zachowaniu – jako elementów chwiejnej konstrukcji – równocześnie dwóch innych przekonań: „jestem dobrym człowiekiem” i „dobry człowiek nie zabija innych ludzi”.

Opotow (1990) ukuła termin „wykluczenie moralne” (ang. *moral exclusion*), który oznaczał proces wyłączenia danej grupy osób ze wspólnoty istot, wobec których obowiązywałyby normy moralne. Badała w szczególności, w jaki sposób normy dotyczące sprawiedliwości mogą być uznawane za nieaplikowalne w kontekście danych grup społecznych.

Natomiast na początku XXI wieku, pracujący w zespole pod przewodnictwem Leyensa (2001) badacze reprezentujący tak zwane „nowe spojrzenie” (Haslam 2014), położyli nacisk na inną „odmianę” dehumanizacji. Zaproponowany przez nich konstrukt infrahumanizacji sugeruje stopniowalność tego, na ile możemy postrzegać drugą osobę jako człowieka. Nie musi to być zjawisko zero-jedynkowe, może za to występować znacznie powszechniej niż do tej pory podejrzewano.

Efekt infrahumanizacji, w znacznie mniejszym stopniu powiązany ze zbrodnią, a w większym przejawiający się w życiu codziennym, został wykazany w serii badań oceniających skłonności do przypisywania grupie własnej w większym stopniu niż grupie obcej emocji unikalnie ludzkich. Odpowiadają one w rozumieniu Leyensa tzw. „emocjom wtórnym”, które są właściwe przede wszystkim gatunkowi ludzkiemu i które różnicują go względem pozostałych zwierząt. Efekt ten wykazano opierając się między innymi na teście IAT, co mogło sugerować nieświadomy i automatyczny charakter infrahumanizacji.

Liczni badacze na różne sposoby rozwijali i wzbogacali koncepcje dehumanizacji. Haslam (2006) w swoich klasycznych badaniach odróżnił dehumanizację mechaniczną od zwierzęcej (przyrównujące inne osoby bądź to do maszyn, bądź też do zwierząt) i udowodnił, iż zachodzą one niezależnie od siebie. Ta wpływowa koncepcja okazała się inspirująca dla licznych badaczy; niektórzy uznali ją za rozwinięcie koncepcji Leyensa, postrzegając tę ostatnią jako podzbiór konceptualizacji Haslama (2014).

Inne wymiary, za pomocą których próbowano ująć zjawisko dehumanizacji, to sprawczość i odczuwanie (Waytz i in. 2010). Podejście to postrzega dehumanizację nie tyle jako odrębny fenomen, co jako przynależną do bardziej podstawowego procesu przypisywania umysłu opisywanego przez Graya

(2007). Model ten bywa zestawiany z modelem Haslama w taki sposób, że wymiar odczuwania odpowiada dzielonej ze zwierzętami „ludzkiej naturze”, a sprawczość wykazuje podobieństwa do grupy cech unikalnie ludzkich (Haslam 2014).

Do obfitej literatury dotyczącej zagadnienia dehumanizacji należy również wliczyć koncepcję Harris i Fiske (2006), które, pozostawiając na dalszym planie problem ścisłej definicji pojęcia, skupiły się na badaniu przetwarzania bodźców przez ludzkie sieci neuronalne. W ich rozumieniu dehumanizacja zachodzi, gdy podczas kontaktu z daną osobą sieć neuronalna odpowiadająca za społeczne poznanie nie aktywuje się w typowy dla niej sposób (brak aktywacji przyśrodkowej kory przedczołowej mPFC). Może to oznaczać brak postrzegania drugiego jako obdarzonego „umysłem”, a także wiązać się z brakiem skłonności do angażowania się w relacje międzyludzkie. Badaczki te opierając się na stworzonym przez Susan Fiske (2002) „stereotype content model” i wyróżnionych w nim wymiarach ciepła i kompetencji wykazały brak wystąpienia aktywacji kory mPFC przy percepcji osób plasujących się nisko na obu tych wymiarach (np. osoby bezdomne). Wykryta została natomiast aktywność związana z reakcją wstępu w wyspie i ciele migdałowatym (Harris & Fiske 2006).

Spośród przedstawionych tu w formie skrótowej koncepcji na temat dehumanizacji, z perspektywy niniejszego tekstu warto podkreślić dwie jej postulowane właściwości. Po pierwsze, może ona służyć jako czynnik prowadzący do agresywnego zachowania lub usprawiedliwiający je; po drugie zaś, człowieczeństwo definiowane bywa na różnych, odmiennych wymiarach, a co za tym idzie, dehumanizacja okazuje się być zjawiskiem potencjalnie wielowymiarowym. Ambiwalencja i złożoność mechanizmu odczłowieczania bywała jednak nieraz traktowana jako jej wewnętrzna niespójność i „paradoksalność”, co też zostanie przedstawione w kolejnej części pracy.

Problemy i wielowymiarowość dehumanizacji

Na poparcie hipotezy podkreślającej destruktywne oddziaływanie dehumanizacji często przywoływane bywały relacje z najbardziej wstrząsających masowych zbrodni dokonanych przez człowieka. Kelman (1973) na bazie tych świadectw formułuje hipotezę w jej mocnej wersji, stwierdzając, że zahamowania przed mordowaniem bliźnich są na ogół tak silne, że ofiary muszą zostać pozbawione swojego statusu ludzkiego, żeby umożliwić uporządkowane i systematyczne ludobójstwo. Język nazistów przyrównujący Żydów i Cyganów do robactwa, zarazków czy też szczurów lub też niesławne audycje radiowe w Rwandzie zdają się stanowić przekonujące potwierdzenie tej tezy. Jednakże,

taka interpretacja nastrocza przynajmniej w pewnym stopniu wątpliwości, a sama charakterystyka tych wypowiedzi jest, zdaniem niektórych badaczy, paradoksalna (Ruiter 2021: 73-80).

Wydaje się, że wyliczenie zwrotów przyrównujących członków danej grupy do zwierząt nie uprawnia do postulowania istnienia psychicznego mechanizmu dehumanizacji. Interpretacja taka byłaby, zdaniem krytyków, nieuprawniona. Wątpliwości te zasadzają się na obserwacji, iż sprawcy przemocy posługujący się nawet i najbardziej dehumanizującym językiem wydają się zachowywać w stosunku do swoich ofiar w sposób, którego trudno byłoby się doszukać w tym, jak traktujemy zwierzęta bądź maszyny. Choć powszechne są na świecie praktyki wywołujące cierpienie wśród zwierząt na niespotykaną nawet wśród ludzi skalę, np. hodowla przemysłowa, to są one motywowane przede wszystkim względami instrumentalnymi. W sytuacji Holocaustu natomiast, jak argumentują tacy autorzy jak Johannes Lang (2010), Adrienne de Ruiter (2021) czy Paul Bloom (2017), nie sposób zrozumieć celu przemocy, jeśli nie przyjmiemy, iż była ona z pełną premedytacją skierowana przeciwko drugiemu człowiekowi. Jakkolwiek interpretować postępowanie hitlerowców zmuszających swoje ofiary do różnych praktyk, począwszy od sprzątanania na kłęczkach ulic, a kończąc na wymuszonych stosunkach seksualnych, nie sposób nie odnieść wrażenia, że to nie zwierzęta były tej przemocy obiektem. Zdaniem Blooma (2017), zbrodniarze byli dalecy od odmawiania swoim ofiarom subiektywnego świata psychicznego, emocji, uczuć, myśli, pragnień i potrzeb – to właśnie mając je na uwadze formułowali najbardziej wyszukane formy przemocy.

Lang (2010) podkreśla, że błędem jest zakładanie, że tak wstrząsająca, a zarazem z zimną krwią i w sposób masowy przeprowadzona zbrodnia jak Holocaust, musiała być poprzedzona dehumanizacją ofiar. Ograniczając się do analizowania sytuacji w kontekście ofiary, omijamy prawdopodobne jego zdaniem wyjaśnienia kładące nacisk na identyfikację z grupą własną i jej normami. Za tym, co wydaje się być dehumanizacją może stać np. demonstrowanie swojej władzy nad drugim człowiekiem – której najwyższym punktem jest panowanie nad jego subiektywnością (Lang 2010: 235-241). W tym właśnie należałoby, zdaniem Blooma (2017), szukać wyjaśnienia poniżającego zachowania, do którego przymuszani byli przez nazistów na oczach sztychliściego wiedeńskiego tłumu szanowani prawnicy i lekarze. Trudno tu dostrzec, jak konkluduje, nieczułość na subiektywny świat złożonych ludzkich emocji, które mieli wtedy odczuwać Żydzi – właśnie subiektywne doznania, chęć upokorzenia, popychały, jego zdaniem, do czynów członków austriackiego SA.

De Ruiter (2021) podkreśla, iż świat subiektywnych odczuć ofiar nie musi być – i na ogół wcale nie był – negowany podczas podobnych wydarzeń; jej zdaniem jednak, nie zachował charakterystycznej dla niego moralnej wartości. Subiektywny świat przeżyć nie stanowił więc argumentu, by nie krzywdzić;

mógł być obojętny dla celów oprawców, mógł też – co gorsza – stanowić cel ich destruktywnej działalności. Uproszczeniem byłoby zatem uważać, iż zasady moralne stoją w sprzeczności z przemocą – jak zauważają Fiske i Rai (2015), mogą być one wręcz źródłem tak zwanej przemocy moralnej.

Postrzeżenie humanistyczne drugiego człowieka nie musi pociągać za sobą widzenia w nim bliźniego (Manne 2016: 399). Inny może być rywalem, wrogiem, tyranem, zdrajcą, a nawet zwyczajnie nieposłusznym w sytuacji, gdy posłuszeństwo i pokora są od niego oczekiwane. Jak zauważa Steizinger (2018: 153-154), Żydzi byli określani jako bystrzy kłamcy, chciwi egoiści i bezwstydni oszuści; trudno byłoby przypisać ten opis jakimkolwiek zwierzęciu lub tym bardziej obiektowi mechanicznemu. Miana te nie mają większego sensu, gdy nie są odnoszone do członków naszego gatunku. Tylko istota ludzka jest w stanie knuć przeciwko nam, patrzeć z pogardą, radować się z naszego nieszczęścia, poniżać i manipulować. Człowieczeństwo może okazać się mieczem obusiecznym zwłaszcza w sytuacji ograniczonych zasobów (lub wiary w taki stan rzeczy), ścierania się przeciwstawnych ideałów i wartości, podważania porządku społecznego do którego jesteśmy przywiązani (Manne 2016: 406-407).

Kluczowy błąd, zdaniem Manne, polega na notorycznym abstrahowaniu od kontekstu i instytucji społecznych oraz potencjalnie opresyjnych hierarchicznych relacji i rywalizacji międzygrupowej. Agresja wobec grup społecznych zagrażających naszemu statusowi (zwłaszcza jeśli są one historycznie niżej usytuowanymi) nie musi wymagać specjalnego psychologicznego wytłumaczenia.

Ponadto, zdaniem Manne (2016), trudno byłoby w sposób koherentny wyjaśnić poprzez hipotezę dehumanizacyjną występujące powszechnie wraz z konfliktami zbrojnymi zjawisko masowych gwałtów dokonywanych przez zwycięską stronę. Biorąc pod uwagę, iż międzygatunkowe stosunki seksualne wydają się być międzykulturowym tematem tabu, bardziej prawdopodobnym jest wyjaśnienie doszukujące się znaczenia tych zbrodni na obszarze interpersonalnym – okrucieństw, które są do pomyślenia wyłącznie wobec istoty ludzkiej (Manne 2016: 412-415). Manne podkreśla ich dominacyjny, powiązany z zemstą bądź karą, aspekt; jak natomiast twierdzi Lang (2010), stanowią one wyraz dominacji i mocy.

Również znaczna część przemocy mizoginistycznej opiera się, zdaniem filozofki, nie tyle na uprzedmiotowieniu kobiety, lecz – przeciwnie (i jakże cynicznie) – na dostrzeżeniu jej człowieczeństwa. To właśnie ono, a nie jego brak, stanowi dla wielu mizoginów problem. Mężczyźni ci (choć czasem również i kobiety) są, jej zdaniem, nauczeni przez patriarchalną kulturę oczekiwać od kobiet uwagi, przychylności, zainteresowania, seksu i miłości (Manne 2016), a w razie ich nieotrzymania – wymierzyć karę.

Dehumanizacja w kontekście tzw. przemocy moralnej

„Przemoc moralna”³ (Fiske & Rai 2015) stanowi częściowo alternatywę, a jednocześnie uzupełnienie hipotezy dehumanizacji. Opiera się ona na obserwacji, iż relacyjne modele (Fiske 2004: 3-4) i ich kulturowe implementacje stanowią wzorce dla tworzenia i utrzymywania relacji w danym społeczeństwie. Przemoc może stanowić w niektórych sytuacjach „właściwy” wzorzec postępowania, którego oczekuje się od członków społeczności np. od nauczyciela, aby utrzymywał dyscyplinę w klasie poprzez stosowanie kar cielesnych lub żołnierza, by zabijał wrogów broniąc ojczyzny i okazując przy tym posłuszeństwo przełożonemu. Tak rozumiana przemoc moralna, zdaniem Raia i Fiske (2015) nie stanowi zjawiska marginalnego – zdaniem tych badaczy większa część dziejącej się na świecie przemocy związana jest raczej z aspektami moralnymi niżeli instrumentalnymi. Ponadto, jak wynika z ich perspektywy, stanowi ona fenomen swoiście międzyludzki.

Choć w pewnym sensie koncepcja ta może stanowić uzupełnienie modelu dezaktywacji moralnej Bandury (np. pewne względy moralne mogą motywować do przemocy, a inne przed nią hamować), w oczach autorów sednem tak rozumianej przemocy jest dostrzeżenie w innym człowieczeństwa. Przykładem tego, jak badacze rozumieją moralną przemoc, jest na przykład kontekst wymierzania kary na zasadzie sprawiedliwości retributywnej. Nie ma sensu, jak zauważają, karać zwierząt bądź tym bardziej obiektów nieożywionych bez zdolności do odczuwania emocji moralnych takich jak wstyd bądź wina, które nie są w stanie poczuć się upokorzone bądź zrozumieć znaczenia spotykającej ich kary. Moralnie motywowany sprawca pragnie, ich zdaniem, by ofiara czuła ból, strach przed śmiercią i hańbę właśnie dlatego, iż wcześniej była ona zdolna do zamierzenia, zaplanowania i dokonania swoich czynów.

Tak więc, jeśli wziąć pod rozwagę argumenty Raia i Fiskego (2015), potwierdzone do pewnego stopnia w badaniach empirycznych (Rai i in. 2017), przemoc moralna rozumiana np. jako wymierzanie sprawiedliwości i karanie za złe uczynki, wymaga człowieka⁴.

Przedstawiona w niniejszym podrozdziale krytyka teorii dehumanizacji może sugerować, iż występowała ona rzadziej i odgrywała mniejszą rolę niż zwykło się uważać. Z drugiej strony, może świadczyć nie tyle przeciwko

³ Warto zaznaczyć, iż autorzy ci definiują przemoc jako składającą się z działania, którego zamierzonym przez sprawcę celem jest wyrządzenie bólu i krzywdy zarówno fizycznej, jak i psychicznej, ze śmiercią włącznie. Oczywiście „moralność” tej przemocy rozumiana jest na sposób deskryptywny.

⁴ Niektórzy badacze (np. Kouchaki, Dobson, Waytz & Kteily 2018) sugerują, iż moralność może być postrzegana jako jeden z wymiarów człowieczeństwa. Jednakże, jak wskazuje Bloom (2022), mogłoby to prowadzić do nadmiernego rozciągnięcia obszaru znaczeniowego tego zjawiska czyniąc je w zasadzie wszystkim i niczym. W pewnym sensie pokazuje to swoisty zamęt, jaki w dużej mierze z powodu omawianej krytyki panuje wokół pojęcia „dehumanizacji”.

teoretycznemu znaczeniu odczłowieczania, ile obrazować jego wielowymiarowość i złożoność. Nie odrzucając jednoznacznie jej udziału w przedstawionych przypadkach przemocy międzygrupowej, należy zaznaczyć, iż – podobnie jak w kontekście współcześnie zaznaczającej się polaryzacji społecznej, tak też i w przywoływanych historycznych przykładach – dehumanizacja zwykła towarzyszyć językowi potępienia moralnego. W następnej części tekstu wstępnie omówiona zostanie problematyka tzw. emocji moralnych, co też umożliwi wyciągnięcie pewnych wniosków w podsumowaniu.

Wstręt i gniew jako emocje „moralne”

Zgodnie z poglądami badaczy zajmujących się psychologią emocji (Ekman 1998), wykształciły się one w związku ze ich znaczeniem adaptacyjnym; od czasów Darwina ujmuje się je na sposób funkcjonalny (Frijda 1998: 102). W takim rozumieniu wyewoluowały one, gdyż były pomocne w rozwiązywaniu istotnych dla człowieka i powtarzalnych sytuacji, których rozwiązanie było kluczowe dla przetrwania i przekazania genów. Emocje wywoływane są zatem przez określony zestaw bodźców oraz prowadzą do określonych reakcji. Odnoszą się do powtarzających się sytuacji związanych na przykład z relacją miłosną, niewiernością seksualną, starciem z przeciwnikiem bądź ucieczką przed drapieżnikiem – czyli zdarzeniami, które powtarzały się wielokrotnie i były kluczowe z perspektywy organizmu (Tooby & Cosmides 1990: 407).

Proces wzbudzania emocji, zdaniem Ekmana (1998), opierający się w dużej mierze na automatycznym mechanizmie oceniania napotykaných bodźców nie ogranicza się jednak do warstwy elementów wrodzonych. Różnorodność indywidualna lub międzykulturowa może świadczyć o wadze takich czynników jak wychowanie rodzinne oraz krąg kulturowy, a więc o określonej roli procesów społecznego uczenia się.

Jednakże, jak pokazują badania, spadek po przodkach pozostaje istotnym elementem oprzyrządowania poznawczego sprawiając np. iż zdecydowanie łatwiej jest nabawić się fobii wobec pajaków niżeli wobec gniazdek elektrycznych (Marks & Nesse 1994: 255). Świadczy to między innymi o swoistym opóźnieniu przystosowawczym, które sprawia, iż funkcjonujemy w olbrzymim, przepełnionym różnorodnymi technologiami, kulturami, rasami i problemami etycznymi świecie posługując się „nawigacją” wytworzoną przez tysiąclecia funkcjonowania w społeczeństwach łowiecko-zbierackich (Florek & Piotrowski 2018: 104). Psychologowie ewolucyjni wskazują, na przykład, jakie konsekwencje dla moralnego zachowania może mieć umieszczenie przedstawiciela homo sapiens, którego znaczna część systemu moralnego opiera się na bezpośrednim kontakcie ze współplemieńcem, w środowisku, gdzie np.

wyborców przeciwstawnych partii politycznych dzieli telewizja i sieć przewodów, a żołnierza od jego celu przynajmniej dziesiątki kilometrów.

Gniew, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Ekmana (1999: 49) należy do grona emocji podstawowych, prowadzi do aktywnego i często wrogiego zachowania. Związany jest na przykład z przyspieszonym biciem serca oraz podwyższonym ciśnieniem krwi.

Jak wskazuje metaanaliza badań (Giner-Sorolla & Russell 2013: 329), gniew może być wzbudzany poprzez szereg czynników, np. blokadę celów do których dąży jednostka, dyskomfort fizyczny bądź niesprawiedliwość. Służy on w dużej mierze celom indywidualnym jednostki, jednakże gniew rozumiany jako emocja moralna stanowi reakcję na wykroczenia moralne. Jego wzbudzenie zależy szczególnie od przypisanej intencjonalności niewłaściwego postępowania (Giner-Sorolla & Russell 2013: 344), co też czyni go w pewnym sensie emocją „poznawczą”. Wbrew być może obiegu opinii, a w szczególności w kontraście do omówionego w następnym podrozdziale wstrętu, cechuje go złożoność reakcji i elastyczność.

Gniew, w tym też gniew moralny, to emocja w dużej mierze zależna od kontekstu sytuacyjnego (Giner-Sorolla & Russell 2013: 343-344). Wiąże się z tym na przykład fakt, iż – w przeciwieństwie do wstrętu – trudno wywołać ją statycznymi obrazami. Zależny jest, jak już zostało powiedziane, od oceny sytuacji i motywacji sprawcy. Ponadto, jest on wrażliwy – nawet jeżeli tylko w ramach rozumowania *post-factum* – na aspekty utylitarystyczne. Pewne konsekwencje, np. ochrona swojej rodziny przed napastnikiem są w stanie złagodzić lub usunąć reakcję gniewu na wyrządzaną komuś krzywdę lub niesprawiedliwość oraz ocenę moralną tego postępowania. Jest też elastyczny – maleje gdy zadośćuczynienie zostało dokonane, a sprawiedliwość wymierzona (Giner-Sorolla & Russell 2011: 360).

Warto zaznaczyć, iż reakcja gniewu moralnego nie ogranicza się tylko i wyłącznie do agresji. Może zostać modulowana w zależności od czynników sytuacyjnych, np. wzbudzać chęć do przedyskutowania spornego zagadnienia bądź też, w razie ryzyka konfrontacji z silniejszym przeciwnikiem, do bardziej kontrolowanego i mniej ofensywnego zachowania (Giner-Sorolla & Russell 2011). Ludzie często intencjonalnie wzbudzają w sobie emocję gniewu przed sytuacją wiążącą się z konfrontacją (Tamir, Mitchell & Gross 2008). Ewolucyjna rola tej emocji wiązała się z koniecznością zachowania elastycznego wyboru i dopasowania się do sytuacji w zależności od charakterystyki przetwarzanych bodźców.

Wstręt wydaje się być emocją związaną pod względem behawioralnym przede wszystkim z wycofaniem się i separacją od bodźca. Pod względem fizjologicznym charakteryzuje się zwolnionym biciem serca (Ekman 1999: 48). Zgodnie z badaniami Ekmana (1999) stanowi on emocję podstawową

charakteryzującą się m.in. właściwym sobie wyrazem twarzy. Kwestia zakresu bodźców wzbudzających wstręt pozostaje kontrowersyjna (Giner-Sorolla & Russell 2013); można jednak stwierdzić, iż w szczególności za jego aktywację odpowiadają bodźce związane z czynnikami patogennymi (np. wymiociny, otwarte rany), a także bodźce przedstawiające nienormatywne dla danej kultury praktyki seksualne oraz naruszające normy cielesne.

Także w przypadku tej emocji, jej na przestrzeni wielu lat uformowany charakter nie w pełni przystaje do współczesnego środowiska. Badacze analizujący podziały społeczne w kontekście problemów adaptacyjnych i mechanizmów z nimi związanych wskazują na przykład, iż wyczulenie systemu detekcji patogenów wpływa na postawy wobec imigrantów, homoseksualistów i bezdomnych (Aaroe, Petersen & Arceneaux 2017). Wydaje się nawet, iż różnica w kolorze skóry może być błędnie uznawana przez nasz układ poznawczy za oznakę potencjalnego zainfekowania. Zgodnie z tą hipotezą ksenofobia jest efektem ubocznym wytworzenia się adaptacji funkcjonujących w jednolitym rasowo – z racji dużych dystansów i nieznacznego tempa poruszania się – środowisku (Petersen 2021: 27).

Wydaje się, iż wstręt podstawowy w toku ewolucji zaczął być wiązany z coraz to nowymi kategoriami obiektów (Russell & Giner-Sorolla 2013). Z perspektywy niniejszego tekstu ważne jest podobieństwo reakcji na podstawowe bodźce patogenne (np. zgnilizna) oraz nietypowe aspekty cielesności, w tym też nienormatywne zachowania seksualne. Zbieżności wstrętu podstawowego oraz cielesnego zdają się być osadzone w aktywności mózgu – nienormatywne formy seksualności wydają się pobudzać podobne rejony mózgu co czynniki chorobotwórcze (Russell & Giner-Sorolla 2013). Również reakcje fizjologiczne zdają się być w dużym stopniu zbieżne pomiędzy reakcjami na wyłamywanie się z normatywnych form aktywności seksualnej oraz czysto biologicznymi obiektami. Szczególnie jednak ważna z punktu widzenia powiązań z dehumanizacją jest charakterystyka wstrętu, w dużej mierze odmienna od przedstawionej w poprzednim paragrafie specyfice emocji gniewu (Russell & Giner-Sorolla 2013: 343-344).

Wstręt to emocja kategoriowa i irracjonalna, odczuwana w dużej mierze niezależnie od okoliczności oraz czynników kontekstualnych (Russell & Giner-Sorolla, 2013: 342-347). Jest z natury nakierowana na obiekt – w przeciwieństwie do gniewu może zostać wzbudzona i utrzymywana niezależnie od takich aspektów sytuacji jak intencjonalność sprawcy, potencjalne szkodliwe konsekwencje lub też naprawienie uczynionych szkód. Wiąże się to, zdaniem badaczy z adaptacyjną charakterystyką tej emocji (Russell & Giner-Sorolla 2013: 339). Gdy napotykamy wzbudzający zagrożenie obiekt, kluczowa jest błyskawiczna reakcja unikowa – mniej istotne natomiast wydają się być kwestie kontekstualne.

Jak pokazują badania, oznaczenie obiektu jako wstrętnego utrzymuje się w czasie niezależnie od racjonalnie adekwatnych argumentów przypominając raczej działanie magii sympatycznej (Rozin, Millman & Nemeroff 1986: 709). Badani, pytani o wyjaśnienie swojej reakcji posługują się na ogół wręcz tautologiami. Co więcej, myślenie w kategoriach wykroczeń łamiących normy dotyczące cielesności wiąże się przede wszystkim z kategoriami deontologicznymi (Robinson, Xu & Plaks 2019: 9).

Wstręt zatem jest emocją nakierowaną na obiekt; bardziej też odnosi się do tego jaka jest dana osoba, niż to, co robi, jeśli już została określona jako obrzydliwa. Skojarzeniowy i w dużej mierze wyuczony kulturowo (np. obserwując reakcję członków swojej grupy na dane osoby bądź obiekty) wstręt wiąże się z faktem, iż emocja ta opiera się przede wszystkim na funkcjonowaniu systemu skojarzeniowego (Russell & Giner-Sorolla 2013: 342).

W nawiązaniu do prac Gawronskiego i Bodenhausena (2006) oraz Stracka i Deutscha (2004) można powiedzieć, iż w przeciwieństwie do specyfiki refleksyjnego systemu (wrażliwego na przykład na negację bądź wartość logiczną danego twierdzenia) sposób przetwarzania obiektów uznawanych za obrzydliwe opiera się przede wszystkim na prostym skojarzeniu. Jedną z niezwykłych konsekwencji tego faktu może być na przykład to, iż, jak podają Russell i Giner-Sorolla (2013: 342), oceniając sprawcę wzbudzającego wstręt przestępstwa, możemy zacząć czuć obrzydzenie także wobec jego ofiary.

Inną konsekwencją przedstawionego charakteru emocji wstrętu jest trudność i mozolność procesu niwelowania raz wytworzonych skojarzeń. Dzieje się to na ogół poprzez habituację i wyuczenie się nowych skojarzeń (Rozin 2008: 765-770). Co więcej, oduczanie może zachodzić niezależnie dla osobnych aspektów np. osobno dla homoseksualizmu i masturbacji (Russell & Giner-Sorolla 2013: 346).

Dehumanizacja a moralność

Związek moralności z odczuwaniem nie pozostał bez uwagi badaczy zajmujących się tym zjawiskiem. Grey, Young i Waytz (2012: 103-104), wskazują na to, że wykształcone zdolności poznawcze, pewna doza samokontroli i intencjonalności sprawcy wydają się być warunkiem koniecznym przypisania mu odpowiedzialności za czyny; zdolność do odczuwania zaś wiązałaby się z byciem włączonym do obszaru moralnego istot zasługujących na moralne względy.

Wyniki te potwierdzono w badaniach Haslam z zespołem (2012), które wskazały na analogie między wymiarami odczuwania i sprawczości (Waytz i in. 2010) i wymiarami człowieczeństwa w rozumieniu Haslama (2006).

Przypisanie winy oraz chęć do ukarania były związane z unikalnie ludzkimi cechami według tego modelu; dodatkowo, motywację do ochrony danej osoby wyrażali badani umieszczając ją wysoko na wymiarze cech związanych np. z odczuwaniem i ciepłem wewnętrznym.

Wydaje się zatem, iż badacze zjawiska odczłowieczania wykazali związki człowieczeństwa z przypisywanym statusem moralnym⁵. Sprawczość, w tym intencjonalność, jawi się jako warunek konieczny obarczenia kogoś winą i dążenia do jego ukarania. Z drugiej jednak strony, jak przedstawiają to badania Bastiana, Densona i Haslama (2013), dehumanizacja może korelować z odczuwanymi emocjami moralnymi, a jednocześnie stanowić mediator pomiędzy postrzeganą szkodą a surowością wymierzonej kary.

Moralne emocje a dehumanizacja

Niektóre badania wskazują na związki dehumanizacji z emocjami wstępu i gniewu (Bastian, Denson & Haslam 2013; Russell & Giner-Sorolla 2019; Harris & Fiske 2006; Rousseau 2023). Czy stoją one w sprzeczności z koncepcją przemocy moralnej (Fiske & Rai 2015, Rai i in. 2017) sugerującą, iż karany za wykroczenia moralne pozostaje w oczach karzącego człowiekiem? Wydaje się, iż w pewnym sensie odpowiedź na to pytanie pozostaje nieznaną – przede wszystkim z powodu braku klarowności metodologicznej badań nad dehumanizacją (por. argumentację Enock i in. 2021a, 2021b).

Niejednoznaczność badań stawia badaczy w problematycznej sytuacji. Z jednej strony fakty, przywołane przypadki historyczne bądź współczesna sytuacja społeczna zdają się świadczyć za współwystępowaniem dehumanizacji i języka potępienia moralnego (w tym też wyrażanych emocji gniewu moralnego i wstępu moralnego). Z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę zarzuty wobec metod pomiaru dehumanizacji trudno jednoznacznie przychylić się do wniosku, iż elementy te rzeczywiście mogą ze sobą współwystępować i tym samym uznać, iż potępienie moralne nie wymaga „ludzkiego” celu. Dlatego, na bazie przedstawionych charakterystyk dehumanizacji oraz emocji moralnych, warto dokonać zarysowania potencjalnych sposobów rozwiązania tych dylematów.

Jednym z głównych wątków przewijających się w poprzednim paragrafie dotyczącym człowieczeństwa sprawców jest przypisywana im intencjonalność

⁵ Należy jednak wskazać na pewną niejednoznaczność wynikającą z badań empirycznych. Na przykład Bastian, Denson i Haslam (2013) wykazali, iż moralne oburzenie (wstępn, gniew, pogarda) i dehumanizacja sprawcy stanowią mediatory relacji pomiędzy postrzeganą wyrządzoną krzywdą a surowością wymierzonej kary. Szczególnie intrygujący jest fakt, iż te moralne emocje i odczłowieczanie zdawały się ze sobą korelować. Należy jednak zaznaczyć, iż dehumanizacja była w tych badaniach mierzona i poddawana analizie jako jeden konstrukt, ponadto trudno jednoznacznie określić, kiedy i z jakim zamierzeniem sprawcy byli dehumanizowani.

(Grey, Young & Waytz 2012; Haslam i in. 2012). Jak zostało pokazane, wstręt moralny i gniew moralny różnią się m.in. związkami właśnie z intencjonalnością i winą sprawców. Wstręt jako emocja oparta na skojarzeniach i nakierowana na obiekt pozostaje w znacznej mierze niezwiązana z intencjami sprawcy. Może pozwolić to na utworzenie swoistego pomostu pomiędzy dehumanizacją a dostrzeganym złem moralnym.

Cielesność oraz seksualność wydają się wiązać w pewien sposób z brakiem człowieczeństwa i zwierzęcością. Kontrola własnych impulsów świadczy o byciu człowiekiem, podczas gdy popadanie w rozbuchane namiętności w nieprzychylnych oczach może być określane jako „zewwierzęcenie”. Leszek Sosnowski, w broniącej konserwatywnej obyczajowości książce pisze, „iż zewwierzęcony, niemoralny przedstawiciel ruchu LGBTQ+ czuje przede wszystkim smutek po daniu ujścia popędom – a liberalizm seksualny prowadzi do upadku (właściwej ludziom) kultury wyższej” (Sosnowski 2014: 130-132). Można zatem powiedzieć, iż wstręt moralny pozwala powiązać moralność ze zwierzęciem, zarówno w sposób intuicyjny (niepoahamowane zwierzę), jak i niedotykający problemu intencjonalności (jako, że wstręt jest nieczuły na ten aspekt człowieczeństwa). Warto podkreślić, iż raz utworzona etykieta skojarzeniowa może się okazać niezwykle oporna na wszelkie formy racjonalnej modyfikacji – szczególnie, gdy z powodu specyfiki polaryzacji działania takie nie mają, w znacznej mierze, racji bytu. Wstręt tworzy granicę wobec obrzydliwego obiektu; dystans społeczny zaś może stanowić jeden z najskuteczniejszych mechanizmów wyłączenia moralnego (Bauman 2006).

Druga, powszechna w dyskursie publicznym emocja – gniew moralny – wydaje się jednak w znacznie większej mierze wymagać przekonania co do złych intencji i zdolności poznawczych sprawcy. Czy zatem jesteśmy w stanie przypisać innym intencje w takim stopniu, aby postrzegać ich jako winnych, a jednocześnie dehumanizować?

Potencjalną odpowiedzią na te pytania może być postulowana przez niektórych badaczy (Kteily & Landry 2022: 230-235) wielowymiarowość dehumanizacji. Być może błędem byłoby ograniczać się do myślenia zero-jedynkowego w sytuacji, w której oponent może być pozbawiony całej gamy właściwych człowiekowi cech – od racjonalności i wyrafinowania zaczynając, a na osobowości, zdolności odczuwania i głębi psychologicznej kończąc.

Za jeden ze szczególnie niepokojących aspektów funkcjonowania współczesnego świata można uznać możliwości, jakie, w kontekście „kreowania” obcego, niosą ze sobą współczesne media. Konstruowanie obrazu wroga może być oparte na złożonej i wielowymiarowej charakterystyce dehumanizacji, która – rzadko będąc całkowitą – nie obdziera jej obiektu z pełni człowieczeństwa. Choć z jednej strony taka „niecałkowitość” odczłowieczania mogłaby wzbudzać być może optymizm, nasuwa się jednak również bardziej

pesymistyczna wizja. „Szycie na miarę” wizerunku wroga sprawia bowiem, iż dehumanizacja nie musi oznaczać obdarzenia jej obiektu charakterystyką w pełni i jednolicie zwierzęcą. Obcy może nie mieć w sobie nic z ciepła i prostej szlachetności zwierzęcia – może natomiast przenosić niebezpieczne choroby i grozić nieprzewidywalną agresją. Niewykluczone, iż te cechy mogą iść w parze z unikalnie ludzką radością z czyjzegoś nieszczęścia bądź wrogą, wysublimowaną intencjonalnością.

Przedstawiona charakterystyka emocji wstrętu moralnego czyni z niego dobrego kandydata do stworzenia pomostu pomiędzy moralnym potępieniem i dehumanizacją. Jednakże, nawet gniew moralny – wobec wielowymiarowości zjawiska odczłowieczania, a także niechlubnej „plastyczności” naszego aparatu poznawczego – może się dobrze z dehumanizacją „dopełniać”. Jest to szczególnie możliwe w kontekście jego zdolności do mnożenia się w razie dostrzeganych rzekomych wrogich intencji i niegodziwości (Russell & Giner-Sorolla 2013: 343-344). Choć zatem wyniki badań empirycznych pozostawiają wiele niejasności, można z pewną dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, iż współczesny świat – pełen ostrych podziałów i polaryzujących sporów – to dogodne miejsce dla rozwoju dehumanizacji.

Źródła cytowań:

- AAAROE, LENE, MICHAEL PETERSEN, KEVIN ARCENEUX (2017), 'The Behavioral Immune System Shapes Political Intuitions: Why and How Individual Differences in Disgust Sensitivity Underlie Opposition to Immigration', w: *American Political Science Review*: 111 (2), s. 277-294.
- APPLEBAUM, ANNE (2020), *Zmierzch demokracji. Zwodniczy powab autorytaryzmu*, Warszawa: Agora.
- BANDURA, ALBERT, CLAUDIO BARBARANELLI, GIAN CAPRARA, CONCETTA PASTORELLI (1996). 'Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency', w: *Journal of Personality and Social Psychology*: 71 (2), s. 364-374.
- BAR-TAL, DANIEL (1989), 'Delegitimization: The Extreme Case of Stereotyping and Prejudice', w: Daniel Bar-Tal, Carl Graumann, Arie Kruglanski, Wolfgang Stroebe (red.), *Stereotyping and Prejudice. Springer Series in Social Psychology*, New York: Springer, s. 169-182.
- BAUMAN, ZYGMUNT (2006), *Nowoczesność i Zagłada*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- BAUMEISTER, ROY, ARLENE STILLWELL, TODD HEATHERTON (1994), 'Guilt: An interpersonal approach', w: *Psychological Bulletin*: 115 (2), s. 243-267.
- BLOOM, PAUL (2017), 'The root of all cruelty?', online: <https://www.newyorker.com/magazine/2017/11/27/the-root-of-all-cruelty> [dostęp: 04.09.2023].
- BLOOM, PAUL (2018), 'Dehumanization and its discontents', online: https://www.youtube.com/watch?v=44TIRt7nKQo&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.bu.edu%2F&source_ve_path=MjM4N-TE&feature=emb_title, [dostęp: 04.09.2023].
- BLOOM, PAUL (2022), 'If everything is dehumanization, then nothing is', w: *Trends in cognitive sciences*: 26 (7), s. 539.
- BROCK, BASTIAN, THOMAS DENSON, NICK HASLAM, (2013), 'The Roles of Dehumanization and Moral Outrage in Retributive Justice', w: *PLoS ONE*, 8 (4), s. 1-10.
- DITTO, PETER, DAVID PIZARRO, DAVID TANNENBAUM (2009), 'Motivated moral reasoning', w: Daniel Bartels, Christopher Bauman, Linda Skitka, Douglas Medin (red.), *Moral judgment and decision making*, Cambridge: Elsevier Academic Press, s. 307-338.
- EKMAN, PAUL (1998), 'Wszystkie emocje są podstawowe', w: Paul Ekman, Richard Davidson (red.), *Natura emocji*, przekł. Bogdan Wojciszke, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- EKMAN, PAUL (1999), 'Basic emotions', w: Tim Dalgleish, Michael Power (red.), *Handbook of cognition and emotion*, New Jersey: John Wiley & Sons Ltd, s. 45–60.
- ENOCK, FLORENCE, JONATHAN FLAVELL, STEVEN TIPPER, HARIET OVER (2021b), 'No convincing evidence outgroups are denied uniquely human characteristics: Distinguishing intergroup preference from trait-based dehumanization', w: *Cognition*: 212.
- ENOCK, FLORENCE, HARIET OVER (2022), 'Reduced helping intentions are better explained by the attribution of antisocial emotions than by infrahumanization', w: *Scientific reports*: 12 (1).
- ENOCK, FLORENCE, STEVEN TIPPER, HARIET OVER (2021a), 'Intergroup preference, not dehumanization explains social biases in emotion attribution', w: *Cognition*: 216.
- FISKE, ALAN (2004), 'Relational Models Theory 2.0', w: Nick Haslam (red.), *Relational models theory: A contemporary overview*, New York: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, s. 3–25.
- FISKE, ALAN, TAGE RAI (2015), *Virtuous violence: Hurting and killing to create, sustain, end, and honor social relationship*. Cambridge: Cambridge University Press.
- FISKE, SUSAN, AMY CUDDY, PETER GLICK, JUN XU (2002), 'A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition', w: *Journal of Personality and Social Psychology*: 82 (6), s. 878–902.
- FLOREK, STEFAN, PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI (2018), 'Kulturowe narzędzia zła moralnego – ujęcie kognitywno-ewolucyjne', w: *Kultura i wartość*: 25, s. 101–118.
- FRIJDA, NICO (1998), 'Emocje są funkcjonalne – na ogół', w: Paul Ekman, Richard Davidson (red.), *Natura emocji*, przekł. Bogdan Wojciszke, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- GAWRONSKI, BERTRAM, GALEN BODENHAUSEN (2006), 'Associative and propositional processes in evaluation: An integrative review of implicit and explicit attitude change', w: *Psychological Bulletin*: 132 (5), s. 692–731.
- GRAY, KURT, LIANE YOUNG, ADAM WAYTZ (2012), 'Mind Perception Is the Essence of Morality', w: *Psychological inquiry*: 23 (2), s. 101–124.
- HAIDT, JONATHAN (2001), 'The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment', w: *Psychological Review*: 108 (4), s. 814–834.
- HARRIS, LASANA, SUSAN FISKE (2006), 'Dehumanizing the Lowest of the Low: Neuroimaging Responses to Extreme Out-Groups', w: *Psychological Science*: 17 (10), s. 847–853.

- HASLAM, NICK (2006), 'Dehumanization: An integrative review', w: *Personality and Social Psychology Review*: 10 (3), s. 252–264.
- HASLAM, NICK, BASTIAN BROCK, SIMON LAHAM, STEPHEN LOUGHNAN (2012), 'Humanness, dehumanization, and moral psychology', w: Mario Mikulincer, Philip Shaver (red.), *The social psychology of morality: Exploring the causes of good and evil*, Washington, American Psychological Association, s. 203–218.
- HASLAM, NICK, STEPHEN LOUGHNAN (2014), 'Dehumanization and infra-humanization', w: *Annual Review of Psychology*: 65, s. 399–423.
- HENRICH, JOSEPH, STEVEN HEINE, ARA NORENZAYAN (2010), 'The weirdest people in the world?', w: *Behavioral and Brain Sciences*: 33 (2–3), s. 61–83. <https://www.newyorker.com/magazine/2017/11/27/the-root-of-all-cruelty>, [dostęp: 04.09.2023].
- KELMAN, HERBERT (1976), 'Violence without moral restraint: Reflections on the dehumanization of victims and victimizers', w: *Journal of Social Issues*: 29 (4), s. 25–61.
- KOUCHAKI, MARYAM, KYLE DOBSON, ADAM WAYTZ, NOUR KTEILY (2018), 'The Link Between Self-Dehumanization and Immoral Behavior', w: *Psychological Science*: 29 (8), s. 1234–1246.
- KREBS, DENNIS (2008), 'Morality: An Evolutionary Account', *Perspectives on Psychological Science*, 3 (3), s. 149–172.
- KTEILY, NOUR, ALEXANDER LANDRY (2022), 'Dehumanization: trends, insights, and challenges', w: *Trends in cognitive sciences*: 26 (3), s. 222–240.
- LANG, JOHANNES (2010), 'Questioning dehumanization: Intersubjective dimensions of violence in the Nazi concentration and death camps', w: *Holocaust and Genocide Studies*: 24.
- Levitsky, Steven, Daniel Ziblatt (2019), *How democracies die*, London: Penguin books.
- LEYENS, JACQUES-PHILIPPE, ARMANDO RODRIGUEZ-PEREZ, RAMON RODRIGUEZ-TORRES, RUTH GAUNT, MARIA-PAOLA PALADINO, JEROEN VAES, STEPHANIE DEMOULIN, (2001), 'Psychological essentialism and the differential attribution of uniquely human emotions to ingroups and outgroups', w: *European Journal of Social Psychology*: 31 (4), s. 395–411.
- MANNE, KATE (2016), 'Humanism. A critique', w: *Social Theory and Practice*: 42 (2), s. 389–415.
- MANNE, KATE (2017), *Down girl: the logic of misogyny*, Oxford: Oxford University Press.
- MARKS, ISAAC, RANDOLPH NESSE (1994), 'Fear and fitness: An evolutionary analysis of anxiety disorders', w: *Ethology and Sociobiology*: 15 (5–6), s. 247–261.

- OPOTOW, SUSAN (1990), 'Moral exclusion and injustice: An introduction', w: *Journal of Social Issues*, 46 (1), s. 1–20.
- OVER, HARIET (2020), 'Seven Challenges for the Dehumanization Hypothesis', *Perspectives on Psychological Science*. 16 (1), s. 3-13.
- PETERSEN, MICHAEL (2021), 'The Evolutionary Approach to Political Psychology', online: <https://doi.org/10.31234/osf.io/372cr> [dostęp: 04.09.2023].
- PIAZZA, JARED, JUSTIN LANDY (2020). 'Folk beliefs about the relationships anger and disgust have with moral disapproval', w: *Cognition & emotion*: 34 (2), s. 229–241.
- RAI, TAGE, VALDESOLO PIERCARLO, JESSE GRAHAM (2017), 'Dehumanization increases instrumental violence, but not moral violence', w: *Psychological and cognitive sciences*: 114 (32), s. 8511-8516.
- ROBINSON, JEFFREY, XIAOWEN XU, JASON PLAKS (2019), 'Disgust and Deontology: Trait Sensitivity to Contamination Promotes a Preference for Order, Hierarchy, and Rule-Based Moral Judgment', w: *Social Psychological and Personality Science*: 10 (1), s. 3–14.
- ROUSSEAU, DAVID, BRANDON GORMAN, LISA BARANIK (2023), 'Crossing the Line: Disgust, Dehumanization, and Human Rights Violations', w: *Socius*: 9, s. 1-16.
- ROZIN, PAUL, JONATHAN HAID, CLARK McCAULEY (2008), 'Disgust', w: Michael Lewis, Jeanette Haviland-Jones, Lisa Barrett (red.), *Handbook of emotions*, Nowy Jork: The Guilford Press, s. 757-776.
- ROZIN, PAUL, LINDA MILLMAN, CAROL NEMEROFF (1986), 'Operation of the laws of sympathetic magic in disgust and other domains', w: *Journal of Personality and Social Psychology*: 50 (4), s. 703–712.
- RUITER, ADRIENNE DE (2021), 'To be or not to be human: Resolving the paradox of dehumanisation', w: *European Journal of Political Theory*: 22 (1), s. 73–95.
- RUSSELL, PASCALE, ROGER GINER-SOROLLA (2011), 'Moral anger, but not moral disgust, responds to intentionality', w: *Emotion*: 11 (2), s. 233–240.
- RUSSELL, PASCALE, ROGER GINER-SOROLLA (2013), 'Bodily moral disgust: What it is, how it is different from anger, and why it is an unreasoned emotion', w: *Psychological Bulletin*: 139 (2), s. 328–351.
- RUSSELL, PASCALE, ROGER GINER-SOROLLA (2019), 'Not just anger-fear and anger also relate to intergroup dehumanization' w: *Collabra: Psychology*: 5 (1), s. 1-21.
- ŚCIGAJ, PAWEŁ (2022), 'Dehumanizacja i depolityzacja', w: *Politeja*: 2 (77), s. 87–118.
- SHWEDER, RICHARD, NANSY MUCH, MANAMOHAN MAHAPATRA, LAWRENCE PARK (1997), 'The "big three" of morality (autonomy, community, divinity) and the "big three" explanations of suffering', w:

- Allan Brandt, Paul Rozin (red.), *Morality and health*, London: Taylor & Frances/Routledge, s. 116-169.
- SMITH, DAVID LIVINGSTONE (2011), *Najbardziej niebezpieczne ze zwierząt*, przekł. Anna Eichler, Warszawa: Wydawnictwo CiS.
- SMITH, DAVID LIVINGSTONE (2020), *On inhumanity: dehumanization and how to resist it*, Oxford: Oxford University Press.
- SMITH, DAVID LIVINGSTONE (2021), 'Challenge 8: A Response to Over (2021)', w: *Perspectives on Psychological Science*: 16 (1), s. 22–23.
- SNYDER, TIMOTHY (2019), *The road to unfreedom*, Nowy Jork: Tim Duggan Books.
s. 225–246.
- SOSNOWSKI, LESZEK (2014), 'Od idei równości płci do ideologii gender', w: Leszek Sosnowski (red.), *Dyktatura gender*, Kraków: Biały Kruk.
- STAUB, ERVIN (1989), *The roots of evil: The origins of genocide and other group violence*, Cambridge: Cambridge University Press.
- STEIZINGER, JOHANNES (2018), 'The significance of dehumanization', w: *Politics, Religion and Ideology*: 19 (2), s. 139-157.
- STRACK, FRITZ, ROLAND DEUTSCH, (2004), 'Reflective and impulsive determinants of social behavior', w: *Personality and social psychology review: an official journal of the Society for Personality and Social Psychology, Inc*: 8 (3), s. 220–247.
- TAMIR, MAYA, CHRISTOPHER MITCHELL, JAMES GROSS (2008), 'Hedonic and instrumental motives in anger regulation', w: *Psychological Science*: 19 (4), s. 324–328.
- TISCHNER, JÓZEF (1990), *Filozofia dramatu*, Paryż: Editions du Dialogue.
- TOOBY, JOHN, LEDA COSMIDES (1990), 'The past explains the present: Emotional adaptations and the structure of ancestral environments', w: *Ethology & Sociobiology*: 11 (4–5), s. 375–424.
- WAYTZ, ADAM, KURT GRAY, NICHOLAS EPLEY, DANIEL WEGNER (2010), 'Causes and consequences of mind perception', w: *Trends in Cognitive Sciences*: 14 (8), s. 383–388.